

Senza freni e senza misura nel desiderio incompuesto del nuovo Traiettorie mediterranee e visioni critiche del Futurismo

Giuseppina
De Marco

“Voi mi somigliate, Saraceni d’Italia | dal naso possente e ricurvo sulla preda afferrata | con forti denti futuristi!” [fig. 1], scrisse Marinetti nel poema-romanzo in versi *L’Aeroplano del Papa*¹, mentre immaginava di sorvolare l’Italia con il suo aereo, con l’intento di giungere in Sicilia per “incontrare” l’Etna e vedere Palermo dall’alto [fig. 2]. L’Etna e il Vesuvio divennero simbolo della potenza esplosiva dell’atto creativo e purificatore². Palermo e Napoli, capitali culturali del primo Novecento e punto di riferimento di artisti e intellettuali europei, furono apprezzate da Marinetti per la presenza di personalità attive nelle Università e nei circoli culturali. L’esplorazione critica delle connessioni tra Futurismo e Meridione da oltre un trentennio ha dimostrato come il messaggio dirompente della più vasta Avanguardia italiana abbia trovato accoglienza in circuiti e protagonisti anche in un Sud che poteva sembrare più ancorato alla tradizione culturale ottocentesca. E ciò avvenne fin dalle origini, allorché nel 1908 Marinetti inviò al poeta palermitano Federico De Maria³ una lettera, in cui manifestava anticipatamente l’intenzione di dare vita a un nuovo movimento artistico. Nel circuito culturale palermitano si era inserito il poeta calabrese Vincenzo Gerace⁴. Dal 1901 guidava un gruppo di giovani intellettuali, attivi sulla rivista “La Fronda”, fondata nel 1905 da De Maria, “il primo siciliano a farsi portavoce del verbo dell’avvenirismo prima e del futurismo dopo”⁵, il quale avvertiva una pressante esigenza di svecchiare la tradizione locale: “Possibile che i poeti d’Italia e di tutta la latinità ora non siano buoni che a frugare rimestando tra le morte ceneri della tradizione? Siano allora buttate a mare queste tradizioni e queste glorie del passato, quando non servono che ad incepparci invece di esserci fari in un libero cammino”⁶. La stessa esigenza di rinnovamento culturale fu precocemente espressa dallo scrittore maiorchino Gabriel Alomar (1873-1941), che il 18 giugno 1904 tenne una conferenza all’associazione di cultura catalana “Ateneu Barcelonès” dal titolo *El Futurisme*, poi recensita nel 1908 da Marcel Robin sulla rivista parigina *Mercure de France*. Marinetti, che la conosceva⁷, avrebbe voluto pubblicare il *Manifesto* tra la fine del 1908 e l’inizio del 1909, ma rimandò la stampa a causa del terremoto del 28 dicembre 1908, che distrusse Reggio Calabria e Messina [fig. 3]⁸. Dopo la pubblicazione del *Manifesto del Futurismo* il 20 febbraio

Figura 1. Giulio D’Anna,
Ritratto di Marinetti, 1936

Figura 2. Giulio D'Anna, *Volo sulle Eolie*, 1929, firmato, tempera su cartoncino cm 52x68, collezione privata

1909 su *Le Figaro*, Alomar nel mese di marzo accusò Marinetti di plagio.

Napoli, Croce e Marinetti

Prima di dare alla stampa il Manifesto del Futurismo, Marinetti lo sottopose all'autorevole attenzione di Benedetto Croce, scrivendo: "Vi sarò riconoscentissimo se vorrete inviarmi il vostro giudizio sul nostro Manifesto del Futurismo e la vostra adesione totale o parziale". Croce non rispose⁹. Marinetti decise di pubblicarlo comunque sul numero 6 della rivista napoletana *La tavola rotonda* il 14 febbraio 1909, con circa una settimana di anticipo¹⁰ rispetto all'edizione parigina su *Le Figaro*.

"Nous sommes sur le promontoire extreme des siècles! ... A quoi bon regarder derrière nous, du moment qu'il nous faut défon-

er les vantaux mystérieux de l'impossible? Le Temps et l'Espace sont mort hier. Nous vivons déjà dans l'absolu, puisque nous avons déjà créé l'éternelle vitesse omniprésente"¹¹. Con queste parole comunicava all'Europa la nascita del Futurismo, prima Avanguardia del Novecento europeo e primo vasto fenomeno di estetica di massa. Nel *Manifesto del partito politico futurista* del 1918 si leggeva: "Il movimento futurista, avanguardia della sensibilità artistica italiana, è necessariamente sempre in anticipo sulla lenta sensibilità del popolo. Rimane perciò una avanguardia spesso incompresa e spesso osteggiata dalla maggioranza che non può intendere le sue scoperte stupefacenti, la brutalità delle sue espressioni polemiche e gli slanci temerari delle sue intuizioni. Il partito politico futurista invece intuisce i bisogni presenti e interpreta esattamente la coscienza di tutta la razza nel suo igienico slancio rivoluzionario. Potranno aderire al partito

Figura 3. Giulio D'Anna, *Terremoto*, 1928.

politico futurista tutti gli italiani, uomini e donne d'ogni classe sociale e d'ogni età, anche se negate a qualsiasi concetto artistico e letterario"¹².

Nella ricorrenza del primo anniversario, il 20 aprile 1910 fu organizzata una serata futurista al Teatro Mercadante di Napoli¹³. Il giorno prima Boccioni andò a far visita al vecchio Vincenzo Gemito¹⁴ per invitarlo, nell'intento di coinvolgere quella generazione di artisti accademici nel nuovo linguaggio futurista. Tra i protagonisti della serata vi era il poeta calabrese Giuseppe Carrieri¹⁵, il cui nome compare nel *Manifesto del futurismo*, ripubblicato da Marinetti in occasione di due serate futuriste alla Fenice di Venezia, e nel 1911 nel Manifesto *Uccidiamo il chiaro di luna*.

Matilde Serao scrisse sul quotidiano *Il Giorno*, da lei diretto, che condivideva la decisione

del questore di Napoli, poi revocata, di vietare la manifestazione. Marinetti raccontò la serata in *Guerra sola igiene del mondo*: "Una sera, mentre la battaglia era più violenta che mai, ed essendo organizzata una resistenza di Passatisti, per più di un'ora ci vennero lanciati addosso dei proiettili di ogni specie. Come di solito, noi rimanemmo impassibili, ritti e sorridenti. Eravamo alla ribalta del Teatro Mercadante di Napoli. Sul palcoscenico, dietro di noi, 160 carabinieri assistevano alla battaglia, immobili, poiché il Questore aveva ordinato loro di lasciarci massacrare a tutt'agio del pubblico conservatore e clericale. Ad un tratto, fra le parabole delle patate e delle frutta fradice, io riuscii a prendere a volo un arancio, lanciato contro di me. Lo sbucciai con la massima calma e cominciai a mangiarlo, a spicchi, lentamente. Allora avvenne un miracolo. Uno strano entu-

siasmo si propagò tra quei cari napoletani, e come a poco a poco i miei più feroci nemici si abbandonarono all'applauso, le sorti della serata volsero in nostro favore"¹⁶. Sembra che in platea ci fosse anche Benedetto Croce, il quale ospitò nel suo studio Marinetti, Boccioni, Russolo, Mazza, Altomare, Palazzeschi, Carreri e Carrà. In quell'occasione, Croce confrontò Salvatore Di Giacomo agli artisti greci, mentre Carrà fece notare al filosofo che "si può scrivere dei libri di estetica e poi avere alle pareti della propria casa dei brutti quadri; alla qual cosa Croce, pur sorridendo, rispose che i dipinti erano una eredità di suo padre"¹⁷.

La feroce polemica di Croce contro il Futurismo si sostanziò in questo caustico giudizio del 1918: "Che cosa è ciò che ormai si suol comprendere nell'unica parola «futurismo»? Non è già una forma di poesia e d'arte che si possa discutere, o che incontri difficoltà d'intelligenza per la sua novità e pel suo ardimento, o che sia mista di bello e di brutto; ma, addirittura e semplicemente, cosa che non è né poesia né arte [...]. Per tal ragione, io non mi affanno a criticare le pagine futuristiche, sulle quali mi accade di gettar l'occhio: il mio studio è di poesia, e quella roba è un'altra cosa: magari, un documento importantissimo, sebbene penoso, delle condizioni spirituali dei nostri tempi"¹⁸.

Croce pubblicò su *La Stampa* del 15 maggio 1924 uno scritto dal titolo "Il Futurismo e il Fascismo giudicati da Benedetto Croce", in cui ribadì la sua costante e fredda opposizione al Futurismo e dichiarò senza mezzi termini che "l'origine ideale del «fascismo» si trova nel «futurismo»: in quella risolutezza a scendere in piazza, a imporre il proprio sentire, a turare la bocca ai dissidenti, a non temere tumulti e parapiglia, in quella sete del nuovo, in quell'ardore a rompere ogni tradizione, in quella esaltazione della giovinezza, che fu propria del futurismo e che parlò poi ai cuori dei reduci delle trincee, sdegnati dalle schermaglie dei vecchi partiti e dalla mancanza di energia di cui davano prova verso le violenze e le insidie antinazionali e antistatali". Egli riportava nell'articolo le parole di Marinetti: "Il Fascismo, nato dall'interventismo e dal Futurismo,

si nutrì di principi futuristi"¹⁹.

Croce, come molti intellettuali formati nell'ambito accademico napoletano nei primi decenni del Novecento, affermava che fosse impossibile che "col futurismo, movimento collettivo e volitivo e gridatorio e piazzaiolo, si potesse generare poesia, che è cosa che nasce in rari spiriti solitari e contemplativi, nel silenzio e all'ombra". In una lettera inviata il 12 luglio 1928 a Marinetti, per ringraziarlo dell'aiuto offerto a dei giovani amici perseguitati, chiariva: "Ella sa che sono a mio modo coerente, e mi ha trovato sempre tra i non-futuristi: è vero che non sono neppure *passatista*, ma piuttosto *eternista*"²⁰. Marinetti individuava in Croce e nella tradizione classica un nemico da combattere per cancellare lo spirito *passatista* che animava la cultura artistica italiana. Ma lo stesso Marinetti ambiva a entrare a pieno titolo nel circuito culturale ufficiale dell'Italia fascista. Nel 1927 presso l'Università di Roma furono organizzati i "Corsi di cultura fascista" e nessun esponente del Futurismo fu invitato a partecipare. Fu tramite la richiesta avanzata al Rettore da un gruppo di studenti futuristi, capeggiato dal reggino Enzo Benedetto²¹, che Marinetti riuscì a tenere una conferenza in quei corsi, assistito da Ivo Pannaggi, che proiettò diapositive.

La visione critica del Futurismo in ambito internazionale e nazionale

Quando nel 1929 Mussolini nominò Marinetti "Accademico Reale d'Italia", non tardò la risposta ironica di Maurice Bedel sulla stampa francese, alla quale il padre del Futurismo replicò con una lettera, che suonava come una difesa della politica culturale del suo amico Mussolini: "Esiste oggi da noi una letteratura cento volte più energica ed ispirata di quella dell'anteguerra, e siamo definitivamente usciti dallo stato di servitù del passato, la quale ispirò, venti anni fa, il mio primo manifesto futurista del *Figaro*"²². E aggiunse che Benedetto Croce, antifascista illustre, anch'egli nominato dal Duce Accademico d'Italia, poteva pubbli-

care i suoi libri e parlare liberamente al Senato.

Aldo Fortuna nel 1914 nel suo scritto *Contro il cosiddetto Futurismo* distrusse la poetica rivoluzionaria dei Futuristi con le seguenti parole: “Quando un bambino ha pochi mezzi per esprimere i suoi pensieri, ed è costretto a servirsi di quei pochi che ha, il babbo, con molta pazienza, fa il possibile per supplire alla deficienza del bambino e s’ingegna, per quanto può, di scoprire qual significato abbia voluto dare ad una delle parole espresse. Lo stesso bisogna far noi coi futuristi”²³.

Nella prefazione al catalogo delle Mostre del 1912 a Parigi, Londra, Berlino, Bruxelles, Monaco, Amburgo, Vienna, Amsterdam, L’Aja e Budapest ad opera di Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini, si legge: “Oggi noi possiamo affermare senza alcuna boria, che questa Esposizione di pittura futurista è la più importante manifestazione dell’arte italiana, da Michelangelo a oggi. Noi siamo infatti, dopo secoli di letargo, i soli giovani italiani che veramente si preoccupano di rinnovare la pittura e la scultura del nostro grande paese, obbrobriosamente disonorato dalla più vile apatia intellettuale e dal commercialismo più spudorato”. E circa il pubblico scrissero: “Come volete che noi accordiamo una assoluta libertà di comprensione ad un pubblico che continua a vedere come gli fu insegnato, con occhi falsati dall’abitudine?”. Dopo il successo della mostra del 5 febbraio 1912 a Parigi, con 40.000 visitatori e 17.000 copie del catalogo vendute, Boccioni scrisse in una lettera a Vico Baer: “Il pubblico è imbecille in tutti i paesi e come non capisce in Italia non capisce qui a Londra, non capisce in Francia. Solo che in Francia essendovi più cultura moderna l’ambizione d’essere un innovatore è più compresa al di fuori del successo immediato. In Italia invece sono un talento che si guasta e basta! [...] E veramente tutti, che qui all’estero conoscono l’Italia e lo stato infantile, ignobile e volgare del suo ideale estetico, non arrivano a comprendere con quale sforzo noi si sia potuti uscire dall’italico pantano, per mettere d’un colpo l’arte italiana a fianco di quella francese”.

Mentre in Italia i Futuristi erano guardati con sospetto dalla cultura ufficiale, in America

il 25 febbraio 1912 venne pubblicato su *The Sun* un entusiastico articolo dal titolo *The Futurists, latest comers in the world of art*, a firma di André Tridon²⁴, organizzatore della *Società futurista americana*, e nel 1913 sul *San Francisco Call* e sul *New York Tribune* apparvero degli articoli sulla scultura di Boccioni. Nello stesso anno Boccioni e Severini a Parigi vennero invitati all’Armory Show di New York, dove per la prima volta furono presentate al pubblico americano oltre mille opere di artisti europei, ma Marinetti si oppose.

Nel 1913, a soli 23 anni, Roberto Longhi, amico di Boccioni, fu il primo in Italia a cogliere fino in fondo la vera portata rivoluzionaria della ricerca futurista e individuò “la soluzione più intellettuale e profonda” nell’opera di Boccioni, che egli definì un disegnatore: “la compenetrazione dei piani che nel cubismo non è spesso che un arbitrario prolungamento lineare, in lui è vera e propria compenetrazione materiata di piani colorati, vibranti, pulviscolari, atomici. Egli possiede un senso enormemente dinamico della materia”, che mette in moto grazie anche al sapiente uso della luce²⁵. Per Longhi “in questo istante sorge e si pone la scultura di Boccioni, in mezzo al deserto della scultura moderna”²⁶. L’artista fu grato all’amico Longhi, che ringraziò in una lettera datata 25 aprile 1913: “È così difficile sentire una lode che vada realmente a toccare la nostra convinzione d’essere capiti [...]. Grazie infinite anche perché il dinamismo è stata sempre la mia preoccupazione”²⁷. La grande intuizione di Longhi fu leggere i contenuti e le forme del linguaggio futurista come “la trivella che perforava il giacimento petrolifero della nostra storia artistica, creando una ‘corrispondenza’ fra le epoche”²⁸. Il critico dichiarò nella conclusione del suo scritto su *La scultura futurista di Boccioni*: “Per tutti coloro che non sanno, dirò ch’io avevo voluto da tempo parlare d’arte moderna italiana, ma m’ero dovuto buttare all’antica considerato che arte moderna in Italia non c’era. Ingolfatomi nel passato con spirito odierno, mi accorsi di questo fatto stupefacente, che la critica coincideva con la storia”²⁹. Egli costruiva la lettura dell’opera d’arte come una “ricerca poligenetica”:

Figura 4. Antonio Marasco, *Umberto Boccioni*, 1914, carboncino su carta, cm 42x33, Roma, collezione privata.

Parte contemporanea è interpretata da Longhi con lo stesso rigore con cui ci si appropria all'arte moderna e antica. Obiettivo perseguito nella sua lunga attività didattica e nell'azione critica anche da Enrico Crispolti, che si impegnava a “far nascere e crescere una consapevolezza metodologica propriamente relativa alla considerazione storico-critica dell'arte contemporanea in pari dignità rispetto a quella relativa alla considerazione dell'arte del passato”³⁰.

Nel 1915 Umberto Boccioni, Gino Severini, Luigi Russolo e il calabrese Antonio Marasco [fig. 4]³¹ parteciparono alla mostra per la celebrazione del Canale di Panama, la Panama-Pacific Exposition di S. Francisco [fig. 5]³². La progettazione del padiglione italiano fu affidata al giovane architetto Marcello Piacentini, la cui candidatura fu sostenuta dal Regio Com-

missario e Ministro plenipotenziario del Governo Italiano Ernesto Nathan³³. Piacentini con la sua opera ottenne il Grand Prix di architettura e sancì il suo ruolo di grande progettista in scala architettonica e urbanistica. “Io non ho inteso di fare per San Francisco il solito padiglione stile ‘esposizione’. Volli che la visione italica della grande festa della concorrenza mondiale fosse qualcosa di più complesso e caratteristico. Non dunque un solo corpo di fabbrica, ma più corpi, armonicamente riuniti, e tali da offrire l'aspetto di un angolo, di un cantuccio d'Italia. Non l'ostentazione di un grande fronte per illudere la gente comune, ma l'intimità di un'atmosfera raccolta, come potrebbe essere una piazza, ai lati della quale fossero erette le varie costruzioni, ispirate agli stili più belli che l'Italia abbia espresso. Per modo che i visitatori non debbano, girando l'Esposizione, ‘passare davanti’ all'Italia, come si passerebbe davanti ad una vetrina: ma abbia-

no ad ‘entrare’ nell'Italia, penetrarla, ed una volta dentro, come isolati dal guazzabuglio di stili e di maniere inevitabili di ogni grande Esposizione, possano religiosamente assaporare tutto il fascino di meravigliosa bellezza di che l'arte italica ha illuminato il mondo”. All'Esposizione Boccioni presentò *Dinamismo di un foot-baller* (dal 1967 al Museum of Modern Art di New York, Collezione Sidney e Harriet Janis), e *Dinamismo di un ciclista* (Peggy Guggenheim Collection, Venezia, Collezione Mattioli) entrambi del 1913, e la scultura *Sviluppo di una bottiglia nello spazio*. Al rientro in Italia, un pungente Boccioni polemizzava con la stampa italiana che, impegnata a decantare il favoloso successo dell'arte “ufficiale-commerciale-accademico-italiana”, aveva del tutto trascurato la partecipazione dei Futuristi: “I giornalisti ignorano che il Governo degli

Figura 5. Allestimento della Sala dei Futuristi alla Panama-Pacific Exposition di S. Francisco nel 1915.

Stati Uniti d'America ha autorizzato la costruzione di un padiglione extra-ufficiale annesso all'Esposizione di San Francisco, e nel quale dovevano essere raccolte tutte le manifestazioni di arte d'avanguardia europea. Per riuscire degnamente nell'intento ha mandato in Europa un Commissario, che ha visitato i maggiori centri artistici europei e cioè Parigi, Berlino, Londra, Vienna, Mosca, Monaco, e, se non dispiace agli avversari, Milano. Milano è la seconda città visitata per invitare i futuristi, dopo Parigi, dove erano stati invitati i cubisti e altri. Una nave espressamente noleggiata ha imbarcato a Londra tutte le opere. Dunque l'Italia in questa manifestazione d'arte d'avanguardia, è stata rappresentata dai futuristi³⁴.

L'estetica futurista dell'antigratzioso, che esaltava l'assenza di grazia e di canoni classici, imitati per secoli dagli artisti accademici, non trovava riscontro nell'opinione pubblica italiana. A Margherita Sarfatti³⁵ Boccioni dedicò il

dipinto *Antigratzioso* nel 1912, completato nel febbraio del 1913³⁶, che voleva costituire "l'emblema di una nuova identità femminile futurista, energica e intelligente, invece che sdolcinata e aggraziata" [fig. 6]. Nell'aprile del 1913 Boccioni realizzò la scultura in gesso patinato con analogo titolo, dedicata alla madre, ora alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, già di Benedetta Marinetti e comprata grazie all'intervento di Lionello Venturi nel 1952. L'opera fu esposta in Italia per la prima volta nel dicembre 1913 nella mostra presso la Galleria romana del calabrese Giuseppe Sprovieri. Laura Mattioli Rossi scrisse: "L'aggettivo 'antigratzioso', declinato al maschile malgrado il soggetto femminile, non è riferito alla donna, ma al genere di ritratto: l'artista vuole sottolineare che si tratta di un ritratto di tipo antigratzioso, non di una donna poco graziosa, fatto evidente in particolare nel caso di un personaggio di grande fascino come

Figura 6. Umberto Boccioni, *Antigratzioso*, 1912, olio su tela, cm 80 x 80, Collezione Fondazione Francesco Federico Cerruti per l'Arte, deposito a lungo termine, Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Rivoli Torino. L'opera apparteneva a Margherita Sarfatti. Foto cortesia Museo Rivoli

Margherita. Tuttavia l'aver attribuito per la prima volta proprio a lei, l'aggettivo 'antigratzioso' qualifica ulteriormente il personaggio come emblema di una nuova identità femminile futurista, energica e intelligente invece che sdolcinata e aggraziata. Margherita colse certamente tutti i significati impliciti del dipinto, anche se tenne nascosta il più possibile l'identità del personaggio ritratto. In una lettera del 1950 a Gianni Mattioli, che le chiedeva con insistenza di acquistare il dipinto,

scrive: «Per me ogni tela, e soprattutto l'Antigratzioso, è legata ad una quantità di ricordi preziosi... anche alla balda figura di Boccioni, con tutto il suo complesso di gravi difetti, snob, arrivista, vanitoso, ecc. ecc., ma ciò malgrado o forse anche per il suo egotismo ed egoismo... malgrado ciò, dico, charmeur»³⁷.

Nel corso degli anni Dieci Margherita Sarfatti aveva avuto stretti contatti con i Futuristi, pur manifestando una diffidenza per gli esiti più estremi delle Avanguardie: in un articolo

Figura 7. Umberto Boccioni, *Sotto la pergola a Napoli*, 1914, olio e collage su tela, cm 83x83, Milano, Museo del Novecento.

del 1913 aveva parlato, a proposito del cubismo, di un'arte destinata a rimanere senza pubblico in quanto "senza freni e senza misura nel desiderio incomposto del nuovo"³⁸. Nel marzo 1910 su *Il Tempo* apparve una recensione del *Manifesto dei pittori futuristi*, probabilmente suggerita da Sarfatti: "Inchiodiamo qui, all'ammirazione – si intende – universale, pochi ma sentiti nomi: Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Aroldo Bonzagni, Romolo Romani. Chi sono? Non è lecito ignorar-

lo. Almeno, non lo sarà più domani, quando l'esigua pattuglia sarà diventata un esercito... Incoraggiamo gli innovatori, con questo primo modesto soffierto. E non diamo loro dei matti. Lo sanno già. È una vecchia taccia che non li tange più"³⁹. Margherita Sarfatti sostenne i Futuristi affinché potessero esporre alle Biennali, ma non vi riuscì. Tuttavia per suo tramite con Nino Barbantini, Boccioni poté allestire la sua prima mostra personale a Venezia a Ca' Pesaro nel 1910. Filippo Tommaso Marinetti,

Carlo Carrà e Luigi Russolo, in concomitanza con la mostra, lanciarono dalla Torre dell'Orologio il *Manifesto Contro Venezia passatista* e si presentarono tutti alla serata futurista alla Fenice dell'1 agosto, amplificando al massimo la portata dell'evento espositivo di Ca' Pesaro. Tra gli artisti era presente il poeta calabrese Giuseppe Carrieri.

“Alla metà degli anni Venti Marinetti, Ojetti e Margherita erano i leader delle tre principali correnti artistiche del tempo, in competizione fra loro per affermarsi e conquistarsi il riconoscimento del Partito fascista. Quando il Novecento di Margherita cominciò ad assumere un'aura ufficiale, la seconda generazione di futuristi marinettiani si pone come una sorta di “opposizione di sinistra”, mentre Ojetti divenne il portatore dei classicisti accademici, ossia dell’“opposizione di destra”⁴⁰.

Il Sud futurista: atmosfere, soggetti, protagonisti

Un solare omaggio all'atmosfera della Napoli capitale culturale, che stimolava e al contempo arginava la violenta innovazione estetica dei Futuristi, è costituito dal dipinto di Boccioni *Sotto la pergola a Napoli* (1914)⁴¹, pensato anche per indurre allo svecchiamento l'ambiente culturale meridionale [fig. 7]. La lotta per la difesa dei valori eterni di bellezza, da raggiungere attraverso il rispetto della tradizione e l'imitazione degli antichi, permea a lungo parte della cultura italiana della prima metà del Novecento. Tra le rare voci di consenso alla nuova estetica, si ricorda quella di Cino Spada, che esaltò i poeti futuristi sul giornale satirico *Monsignor Perrelli*⁴². L'ostilità degli ambienti accademici non impedì, tuttavia, lo sviluppo di un futurismo napoletano, sollecitato dalla mostra inaugurata il 14 maggio 1914 presso la galleria del calabrese Giuseppe Sprovieri⁴³ a Palazzo Spinelli in Via dei Mille, con opere di Boccioni, Carrà, Russolo, Balla e Severini.

Un personaggio napoletano di rilevante interesse fu il giovanissimo Francesco Cangiullo, presente alla serata al Teatro Mercadante, il quale il 15 gennaio 1916 organizzò una confe-

renza di Boccioni presso il Real Istituto di Belle Arti (poi Accademia di Belle Arti), da cui nacque l'idea della pubblicazione del *Manifesto futurista ai pittori meridionali*, edito il 5 febbraio 1916 sulla rivista napoletana *Vela Latina*, “un giornale mezzo passatista e mezzo futurista”⁴⁴, con una dedica “agli amici pittori e scultori napoletani Bacio-Terracina, Signora Orlandi-Cannone, Curcio, De Gregorio, De Luca, Gatto, Ricchizzi, Uccella, Viti, che m'invitarono a parlare nell'Istituto di Belle Arti di Napoli”. Tra gli avanguardisti cui fu dedicato il manifesto si annovera il reggino Saverio Gatto⁴⁵, che a quell'epoca era circa trentenne ed era apprezzato da Adolf Wildt e Benedetto Croce. Boccioni giunse accompagnato da Marinetti e dal messinese Guglielmo Jannelli⁴⁶, intellettuale di Castoreale Bagni, (oggi Terme Vigliatore in provincia di Messina), amico di Depero e Balla.

Il *Manifesto futurista ai pittori meridionali* di Umberto Boccioni costituiva un atto d'accusa contro le autorità accademiche, responsabili del gusto oleografico e provinciale che soffocava gli ambienti artistici meridionali. In una lettera a Gino Severini, inviata nel luglio 1910, Boccioni scriveva: “Sono stato a Napoli e ho visto Vallone, rammollito, innamorato fumatore e lazzarone. Ma simpatico e sempre lui. Vive facendo tali porcherie in pittura da far drizzare i capelli. Longo sempre con Jerace... che gli insegna la tecnica!!!”. Il napoletano Antonio Vallone dipingeva per il mercato scugnizzi con la sigaretta in bocca e popolane prosperose e sensuali. Il calabrese Fortunato Longo, che a Roma condivise l'appartamento con Boccioni, seguiva gli insegnamenti di un altro calabrese, Francesco Jerace, erede dell'antica cultura accademica.

Boccioni era animato da una lucida analisi critica del contesto storico negli anni tra il 1860 e 1890, caratterizzato da una “preoccupazione sentimentale” che dava vita a squallidi quadretti di genere, e dal “dilagare del commercialismo e della commissione”. Boccioni incitava gli artisti meridionali a “combattere la mania volgare del colore locale” e a lavorare “senza pensare a vendere e a piacere”. E aggiungeva: “Dovete lavorare con-

tro il pubblico ed essere orgogliosi della sua derisione e del suo disprezzo. Fate le vostre esposizioni senza deputati, senza ministri, senza municipi. Pensate che oggi, come sempre, per un giovane è un disonore l'aver sotto la propria opera il cartellino venduto. Peggio ancora se l'acquisto è fatto dal Municipio o dallo Stato”.

Altro tema indicato da Boccioni fu la valorizzazione dei soggetti locali in modo innovativo. “Sul vostro mare, nel porto, sulle piazze, nelle strade, nei vicoli, nei mercati voi avete delle originalità plastiche enormi mostruose che realizzano, prese anche così come sono, tutto un programma estetico ANTIGRAZIOSO. [...] Io, pittore futurista, vi dico che per me considererei maggiore onore il dare un vero fremito nuovo ad uno di quei guappi o ad una di quelle prostitute che ho avuto il piacere di conoscere, una notte, nel caffè di Don Ciccio, che non il vedere comprato un mio quadro dal Ministro degli Interni”.

Nei primi decenni del Novecento si iniziò a delineare un moderno “sistema dell'arte”, che voleva contribuire all'educazione del pubblico e che vide coinvolti critici, galleristi, artisti e mercanti. Il già citato critico e gallerista calabrese Giuseppe Sprovieri, insieme a Marinetti, fece del Futurismo un'avanguardia internazionale. Presso la sua Galleria romana in via del Tritone 125 (prima galleria dedicata interamente all'arte futurista con la direzione artistica di Luciano Folgore), il 6 dicembre 1913 venne inaugurata una mostra di Boccioni [fig. 8]. La Galleria Sprovieri s'impose come luogo di ritrovo per mostre, spettacoli e letture di poesie d'avanguardia. Il 4 settembre 1913 Boccioni scrisse al gallerista: “Mi raccomando, te lo scrivo a nome degli amici futuristi, escludi qualsiasi contatto con la fotodinamica del Bragaglia [...] per l'iniziazione elementare quello che Balla HA FATTO, quello che farà sarà certamente superiore”⁴⁷. A Roma tra aprile e maggio 1914 Sprovieri organizzò una *Esposizione Libera Futurista Internazionale*, in cui il linguaggio boccioniano appariva superato e si assisteva ad un mutamento d'indirizzo, in direzione voluta da Marinetti, che promuoveva sempre nuove adesioni di giovani artisti al

Figura 8. Presentazione della mostra di Umberto Boccioni nel dicembre 1913 alla Galleria Futurista di Giuseppe Sprovieri a Roma.

movimento in tutta Italia, creando un vasto proselitismo anche in Europa. In quella mostra esordirono Depero e Prampolini. Il primo giunse a Roma da Rovereto nel dicembre del 1913 e conobbe i Futuristi proprio alla Galleria Sprovieri.

La professione del gallerista si affermò anche grazie al reggino Lino Pesaro⁴⁸, che nel 1909 aprì a Milano la Galleria d'Arte che portava il suo nome e che fu attiva fino al 1938, anno della sua tragica morte. Il gallerista, insieme al critico e all'artista, divenne il protagonista del sistema dell'arte contemporanea. “I maggiori artisti di tutta Italia han fatto le loro più belle e fortunate mostre personali nella Galleria Pesaro, con introiti insperati e dovuti non solo all'arte loro, ma anche all'intelligente e paziente ed abile attività del Pesaro”, scrisse Ugo Ojetti nel 1920. Lino Pesaro nel 1922 invitò nella sua Galleria Anselmo Bucci, Leonardo Dudreville, Achille Funi, Gian Emilio Malerba, Piero Marussig, Ubaldo Oppi e Mario Sironi, insieme a Margherita Sarfatti. Il gruppo si chiamava *Novecento*. Dopo una mo-

Figura 9. Inaugurazione della Mostra di Trentatré artisti Futuristi, Milano, Galleria Lino Pesaro, 1929.

stra ufficiale nel '23 alla presenza di Mussolini, il gruppo si sciolse. Nel 1927 la Galleria Pesaro diventò l'editrice della rivista anglosassone *The Studio*. Nell'ottobre 1929 Pesaro organizzò la mostra *Trentatré artisti futuristi*, dove espose anche il calabrese Antonio Marasco [fig. 9]. Nel catalogo Marinetti scrisse: "In politica il Futurismo, precursore del fascismo, lotta da 20 anni per imporre in modo sempre più definitivo, la sua morale religione d'una Italia Creatrice adorata al di sopra della stessa libertà. Coraggio virile aggressivo, amore del pericolo, novità e originalità sorprendente, coloratissimo dinamismo pensante e muscolare. [...] Constatiamo con gioia che Margherita Sarfatti, teorico del novecentismo, si esprime nelle sue dotte conferenze coi principi stessi del Futurismo: originalità, rinnovarsi, finiamola con la tradizione"⁴⁹.

"Tre venti animano intanto sullo Stretto di Messina".

Il Sud occupò un posto importante nell'elaborazione della poetica futurista. *Zang Tumb Tumb* è la più importante opera letteraria futurista, emblema delle teorie sulle parole in libertà espresse nel *Manifesto Tecnico* del 1912, ispi-

rata all'assedio di Adrianopoli e composto da elementi grafici e caratteri tipografici, con un trionfo di onomatopee e frasi caratterizzate dall'abolizione dei nessi sintattici. Marinetti vi descrisse l'attraversamento dello Stretto di Messina sotto la luce della luna: "punzecchiato dal sale marino aromatizzato dagli aranci cercare mare mare mare [...] Villa San Giovanni cattura + pesca + ingoiamento del treno-pescicane immagiarlo spingerlo nel ferry-boat balena partenza della stazione galleggiante". Ne *L'Alcova D'Acciaio* del 1921 Marinetti ricorda il vento della Sicilia: "Tre venti animano intanto sullo stretto di Messina, venti tra Messina e Siracusa", con una probabile allusione a Jannelli, Nicastro e Di Giacomo. Ancora nel 1913 Marinetti scriveva su *L'Arvenire*: "Messina simboleggia perfettamente il futurismo cioè la volontà indomabile dell'uomo che affronta e sfida tutte le forze coalizzate della natura senza rimpianti senza dubbi, senza nostalgie"⁵⁰. Nell'estate di quell'anno Marinetti, accompagnato da Cangiullo, portò al Sud la sua sintesi teatrale *Elettricità*, nei teatri di Palermo, Messina e Catania, e anche al teatro comunale di Catanzaro. Sull'esperienza in questa città Cangiullo scrisse un divertente racconto, in cui narrava che vi giunsero alle 2 di notte per un ritardo ferroviario e furono costretti a percorrere a piedi, al buio e con i bagagli la

ripida salita della funicolare per raggiungere il centro città⁵¹. Il giorno successivo allo spettacolo, si svolse una serata futurista al Circolo di Cultura della città. Marinetti tornò a Catanzaro il 22 maggio 1927 per commemorare Boccioni e presentare il suo libro *L'alcona di acciaio* su invito del circolo di cultura “Francesco Squillace”. A Palermo il pubblico reagì fischiando, mentre Messina accolse vivacemente la novità. La serata futurista fu organizzata da Guglielmo Jannelli con Luciano Nicastro, Ruggero Vasari⁵² e Giovanni Antonio Di Giacomo detto Vann’Antò, che dal 1915 si riunirono intorno alla rivista *La Balza*⁵³, fondata da Vann’Antò, docente di “Tradizioni popolari” all’Università di Messina. La rivista si tramutò per qualche tempo, dopo l’abbandono de “Lacerba” di Giovanni Papini e Ardengo Soffici, nell’organo ufficiale di pubblicazione dei fogli futuristi. L’avventura de *La Balza* ebbe vita breve, infatti la pubblicazione si limitò a soli tre numeri, usciti dall’aprile al maggio del 1915, quando fu disposta la soppressione di tutti i periodici, e tra questi anche quella della rivista stampata a Ragusa, che, tuttavia, offrì una rilevante voce di supporto ai contributi del movimento avanguardista nell’isola. Il suo fondatore Vann’Antò entrò in contatto con Salvatore Quasimodo, Giorgio La Pira, Salvatore Pugliatti e con intellettuali che frequentarono la città, dove fu scritto un manifesto dell’Ermetismo, la poesia “Vento a Tindari” di Quasimodo.

Sul versante calabrese, la cultura artistica si rivolgeva al passato in un’esaltazione nazionalistica, che si traduceva in un ritorno alla tradizione pittorica rinascimentale⁵⁴. In Calabria l’ambiente culturale era animato dal catanzarese Alfonso Frangipane⁵⁵, che sulla rivista *Brutium*, da lui fondata nel 1922, il 24 aprile 1923 rispose al pittore crotonese Gaetano Covelli⁵⁶, che gli chiedeva notizie su un suo dipinto, esposto alla Biennale di Venezia, scrivendo: “Desidereremmo che altre opere di artisti nostri venissero ad adornare le nostre città. Ma la questione è un’altra: possibile che ai nostri artisti debba essere preclusa la soglia della galleria Nazionale? Mentre tanti mediocri vengono imposti dalle cricche (e quasi vi entrano, come a Venezia, ... Marinetti ed i suoi eroi dei

torsi di cavolo e dei limoni fradici!...) gli artisti nostri valorosi ed onesti non devono trovare un difensore?”⁵⁷. Non ci si può stupire delle affermazioni di Frangipane, se si ricorda che quando nel 1948 Palma Bucarelli, con i finanziamenti straordinari del Piano Marshall, voleva acquistare *La città che sale* di Boccioni, il Ministero bloccò la trattativa, perché “non ci sono soldi da buttare in stupidaggini” e il dipinto fu poi acquistato dal MOMA di New York. Sembra che sia stato Giulio Carlo Argan a preferire l’acquisto del *Ritratto della Signora Busoni*⁵⁸. E quando la sorella di Umberto Boccioni offrì i capolavori del fratello alla Galleria di Arte Moderna di Roma si sentì rispondere che non erano desiderati, in quanto “arte fascista”. Nel testo del catalogo della mostra romana del 1953, voluta da Goffredo Bellonci, Argan scrisse: “Di Umberto Boccioni, morto a poco più di trent’anni, non conosciamo che le esperienze generose e le tappe bruciate di una formazione impaziente, ma in nessun modo inquieta. È difficile dire se egli avesse tutte le qualità di un grande maestro; ma ogni atto della sua breve carriera d’artista appare dettato da una scelta motivata e sicura, reca l’impronta di un temperamento deciso ad affrontare tutte le esperienze e a trarre da esse tutte le conseguenze”⁵⁹.

Anche la critica di Gillo Dorfles del 1948 non fu positiva circa la poetica boccioniana: “Boccioni non riuscì mai a raggiungere la purezza del colore libero da impasti e da suggestioni tonali, non seppe mai assaporare la gioia d’una composizione libera dall’intralcio dell’aderenza alla realtà e, tutto sommato, la pretesa simultaneità e il tanto invocato dinamismo non sono che degli arbitrari tentativi. Il mito del dinamismo ha indotto nell’arte di Boccioni quel tanto di spurio e di caduco che oggi più evidente ci appare, divenuto manierismo e moda, e staccato da una vera necessità costruttiva. Alla stessa stregua che appare spesso di cattivo gusto [...] l’impiego che l’artista fa di determinati accostamenti di toni di per sé dissidenti né giustificati da una necessità di dissonanza”⁶⁰.

Nell’aprile 1930 Alfonso Frangipane pubblicò in prima pagina su *Brutium* un lungo te-

Figura 10. Fortunato Depero con Guglielmo Jannelli e famiglia esibiscono le tarsie in panno a Castoreale Bagni, 1926, Rovereto, Mart, Fondo Depero.

sto critico del poeta cittanovese Vincenzo Gerace dal titolo *Imitazione e tradizione*. Facendo riferimento al suo libro del 1927 *La tradizione e la moderna barbarie*, Gerace definì “degenerazioni dell’arte” le opere degli artisti che da un “venticinquennio, come una peste di carattere epidemico” si discostano dal classicismo “e nulla conoscono della nostra tradizione letteraria, e solo si attengono all’ultima moda della più scema decadenza francese, ignari al tutto, non che delle superiori forme della nostra arte poetica, persino della nostra lingua e della nostra metrica e della nostra grammatica”. E rivolgendosi ai giovani artisti: “Voi, cari, essendo giovanissimi, non siete e non potete essere in arte dei creatori, per la ragione semplicissima che la creazione artistica non si appartiene alla mente giovanile immatura, sibbene alla mente matura. La prima gioventù di sua natura è, e non può non essere, se non mimetica e imitativa. E infatti, tutta questa nostra poesia versiliberista in prosa non è se non una pedissequa imitazione degli ultimi e più stupidi poeti di Francia, ai quali soli si riduce la vostra

stupenda cultura... Imitazione per imitazione! Perché non vi decidete una buona volta ad imitare almeno i grandi della nostra tradizione, gli antichi, i classici?”. Gerace, infine, incitava i giovani artisti ad acquisire una preparazione tecnica, affinché ci fosse *continuità nello spirito delle forme*. Se nella provincia reggina si difendeva a oltranza la tradizione, a Napoli a partire dal 1929 il Futurismo entrò nelle istituzioni: il pugliese Emilio Notte⁶¹, grazie all’insegnamento all’Accademia di Belle Arti, ne divenne il diffusore ufficiale, sollecitato dai soggiorni di Marinetti tra Capri e Napoli.

Un futurista nato casualmente a Reggio Calabria: Umberto Boccioni

Il 26 gennaio 1926 sulla rivista *Brutium* diretta da Frangipane nella sezione *Notizie* si ricordava la nascita di Boccioni a Reggio Calabria: “Il noto pittore futurista – secondo un articolo dell’*Impero* del 31 marzo ’25, richiama-

to da Enzo Benedetto sul *Corriere di Calabria* del 31 dicembre u. s. – è nato a Reggio Calabria il 19 ottobre 1882. Ma 20 giorni dopo suo padre era trasferito a Genova, donde passava a Padova e poi a Catania, quando il futuro ... futurista aveva 14 anni e scriveva nei giornali locali. Ma solo a Roma e quindi a Parigi, Boccioni iniziava la sua vita di battaglia artistica, che ha avuto tanta eco fragorosa, e faceva di lui, dopo Marinetti, uno dei più audaci futuristi italiani⁶².

L'anno 1926 fu cruciale per i Futuristi: entrarono ad esporre per la prima volta alla Biennale di Venezia⁶³, sebbene Marinetti in precedenza l'avesse definita "come un immondo bazar di roba sudicia". Nello stesso anno ad essi fu dedicata la XXXI sala nella IV Biennale Calabrese a Reggio Calabria, organizzata da Alfonso Frangipane, curata da Enzo Benedetto con l'appoggio di Mino Somenzi⁶⁴. A Fortunato Depero [fig. 10] fu dedicata un'intera sala con 10 mosaici di stoffa disposti tutti su un'unica parete⁶⁵. Frangipane definì Depero "decoratore magico"⁶⁶ e la Società Mattia Preti, da lui presieduta, lo insignì di una medaglia d'argento. Gli altri artisti in mostra furono Benedetto (Cappa in Marinetti), Rougena Zatkova, Pia Zanollì Misefari⁶⁷, Gerardo Dottori, i palermitani Pippo Rizzo⁶⁸ e Giovanni Varvaro, Lucanovich, Tato (Giulio Sansoni), Angelo Maino, Fillia, Caligaris Curtioni, Pozzo, Zucco e lo stesso Benedetto, che espose tre dipinti, tra cui *Mussolini sintesi plastica* del 1924 [fig. 11]. "Non manca nella Biennale la sezione dei Futuristi, di cui si interessa personalmente anche il maestro del Futurismo: Marinetti. Egli verrà a Reggio, per inaugurare la sala, che rappresenta la schiera più avanzata, e che come a Venezia sarà piena dei migliori nomi"⁶⁹. Ma emerse l'assenza di opere di Boccioni: in una lettera del 10 settembre 1926 inviata da Amelia Boccioni a Enzo Benedetto la sorella dell'artista scrisse: "Comprendo come sarebbe stato importante e bello che i lavori del mio amatissimo Fratello avessero figurato alla mostra di Reggio, ma mi sono trovata nell'assoluta impossibilità di farlo"⁷⁰. Frangipane non volle comprare nessuna opera futurista, preferendo il giovane pittore calabrese Francesco Raffael-

Figura 11. Enzo Benedetto, *Sintesi dinamica di Mussolini*, 1924, olio su tela su cartone, cm 50,8x36,7. Roma, collezione privata.

le⁷¹ con *Stabat mater (Donna in preghiera)* [fig. 12]. Ma la mostra sollecitò a Reggio Calabria un interesse verso la figura di Boccioni, scomparso drammaticamente e prematuramente dieci anni prima. La critica locale scrisse: "Gridi e strepiti di linee e di colori. Senza questa avanguardia, forse la Biennale nostra non sarebbe parsa la quarta, e di orizzonti larghi, aperta a tutti i venti. Senza dubbio, specie in alcune cose inviate gentilmente alla mostra calabrese da F. T. Marinetti, c'è in questa sala, organizzata da E. Benedetto, dell'arte futurista sincera (Lucanovich, Tato etc) e c'è anche qualcosa di facilmente comprensibile (Dottori): e c'è soprattutto un decoratore magico, e pur tanto sapiente nella disposizione cromatica e nella utilizzazione dei ritmi, come Depero, che a ragione Marinetti chiama «il grande Depero». Senza dubbio egli si eleva di molto sui tardi seguaci di Boccioni e di altri iniziatori"⁷². Fortunato Depero fu presente all'inaugurazione

Figura 12. Francesco Raffaele, *Donna in preghiera*, 1926, olio su tela, cm 65x48, Reggio Calabria, Pinacoteca Civica.

ne della mostra il 16 settembre 1926, accompagnato dall'amico Guglielmo Jannelli, per il quale decorò il Villino Mamertino di Castroreale Bagni (ora Terme Vigliatore, in provincia di Messina), insieme a Balla⁷³. Jannelli partecipò al primo congresso nazionale futurista che si svolse a Milano nel 1924. Fu delegato quale rappresentante del Gruppo Futurista Reggino alle onoranze Nazionali di Umberto Boccioni del 1933.

Marinetti il 26 ottobre 1926 inviò un telegramma di congratulazioni per la mostra futurista alla Biennale calabrese di Reggio Calabria a Benedetto, che si era recato a Roma per incontrarlo e ritirare personalmente i dipinti di Dottori presso Bragaglia, le opere di Tato presso "La Serenissima" a Via Due Macelli; altre opere di vari autori provenivano dallo studio di Marinetti a Piazza Adriana. I dipinti dei futuristi torinesi vennero portati per ferro-

via dal giornalista calabrese Rotiroti. La Biennale calabrese fu per Benedetto anche un'occasione per iniziare una collaborazione con la terza pagina della rivista *L'Impero* (1923-1933), diretta da Mario Carli ed Emilio Settemesi, dove vennero riprodotte alcune sue opere andate disperse.

In occasione delle Onoranze Nazionali a Umberto Boccioni, Marinetti il 14 giugno 1933 durante la mostra commemorativa a Milano presso il Castello Sforzesco presentò la fusione di *Forme uniche della continuità nello spazio*, di sua proprietà. In seguito al successo della mostra, Boccioni decise di cedere l'opera al Comune di Milano e il 23 novembre scrisse una lettera al Podestà, in cui precisava: "rimanendo inteso che di detta scultura esisteranno solo 4 esemplari destinati a Milano, a Roma, alla città natale di Boccioni, Reggio Calabria e a me"⁷⁴.

Il 2 aprile 1933 Marinetti giunse a Reggio Calabria per tenere una conferenza al Teatro Politeama Siracusa dal titolo *Umberto Boccioni e lo Stretto di Messina*, animato da retorica e ragioni propagandistiche, finalizzate al proselitismo nelle regioni periferiche, lontane dagli epicentri culturali, ma animate da una volontà di rinnovamento⁷⁵. Fu accompagnato dai reggini Enzo Benedetto e Geppo Tedeschi, dal messinese Giulio D'Anna⁷⁶ e dalla catanese Adele Gloria⁷⁷. In quell'occasione Marinetti comunicò che due studenti di Ingegneria, Principio Federico Altomonte e Saverio Liconti, avevano fondato il *Gruppo futurista Umberto Boccioni* a Reggio Calabria, attivo per soli due anni, cui aderirono il poeta reggino Nino Pezzarossa, gli studenti universitari Alberto Strati e Antonino Tripodi, il poeta Mario Del Bello, il musicista Lino Liviabella, l'attore Gastone Venzi e Luigi Aliquò Lenzi, direttore della Biblioteca Civica di Reggio Calabria e autore di uno scritto su Boccioni nel 1932, testo di una conferenza rievocativa, pronunciata nel gran salone del Municipio.

Di Saverio Liconti⁷⁸ viene presentato in questa sede un autoritratto caricaturale a carboncino e gessetti colorati, firmato SAN e datato 1930, conservato dalla figlia Serena [fig. 13]. Egli nel 1955 si recò a Verona presso la sorella maggiore di Boccioni, Raffella Amelia Callegari⁷⁹, per acquistare qualche opera dell'artista da lui tanto ammirato negli anni giovanili. Riuscì ad aggiudicarsi una piccola incisione, *Uomo disteso su un prato* [fig. 14], firmato a matita in basso a destra. Di questo soggetto si conservano diverse tirature, tra cui quella datata 1907 dalla Collezione Ruberl di Milano⁸⁰. Luigi Bartolini avanzò l'ipotesi che si trattasse di Mario Sironi, avallata da Ettore Sironi, fratello dell'artista. L'attività incisoria per Boccioni non fu del tutto secondaria, seppure si svolse in un arco di tempo limitato, tra il 1907 e il 1910⁸¹. Nel 1906/1907 frequentò la Scuola libera del nudo presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia⁸², dove ebbe modo di vedere alcuni disegni di antichi maestri, come annotò nel suo diario il 7 luglio 1907: "Osservando i disegni dell'Accademia ho potuto convincermi come in ogni opera d'antico

Figura 13. Saverio Liconti, *Autoritratto caricaturale*, firmato SAM 1930, carboncino e gessetti, Villa San Giovanni, Collezione Liconti; Figura 14. Umberto Boccioni, *Uomo sdraiato su un prato*, acquaforte e puntasecca, firmato, Villa San Giovanni, Collezione Liconti.

non mancassero mai gli elementi che formano il mondo!" Il passaggio dallo studio alla pratica avvenne tramite un incontro casuale presso un bacaro veneziano, dove conobbe l'incisore Alessandro Zezzof: "28 aprile 1907. Ricetta per acquaforti fornitami dal sig. Zezzof di Venezia"⁸³.

Il paesaggio alle spalle dell'uomo disteso sul prato ricorda le incisioni nordiche tanto

amate e studiate dal giovane Boccioni, da lui raccolte in diversi album di studio⁸⁴, le cui pagine sono conservate nella Biblioteca Civica di Verona, cui furono donate nel 1955 da Raffaele Amelia Boccioni alla morte del marito Guido Valeriano Callegari. Ciò che maggiormente colpisce è la profondità e la malinconia dello sguardo dell'uomo/artista, dagli zigomi profondamente segnati, che in abiti borghesi, il cappello rovesciato lontano da sé, sembra vivere in una dimensione sospesa, di godimento della sua solitudine, *Beata solitudo sola beatitudo*, titolo di due disegni che Boccioni realizzò tra il 1907 e il 1908. La lunga e vitale esperienza artistica del Futurismo si riversò in una moltitudine di linguaggi espressivi nel secondo

Novecento. L'eredità che i protagonisti della ricostruzione futurista dell'universo hanno tramandato alle generazioni future è indicibile, a partire da quella ricerca della verità di sostanza umana, che può condurre a prendere le distanze dall'idolatrata tecnologia.

La ricerca sui luoghi, gli artisti e gli intellettuali meridionali che hanno aderito con esiti diversi all'avanguardia artistica più importante del Novecento italiano presenta ancora un campo di indagine fecondo, per mettere in luce non solo i nomi dei personaggi di minore calibro, ma a volte anche per portare alla luce opere inedite di grandi protagonisti, spesso in collezioni private.

Note

¹ Prima edizione in francese: Filippo Tommaso Marinetti, *Le Monoplan du Pape*, Paris 1912; id., *L'Aeroplano del Papa*, Milano 1914.

² Andrea G. G. Parasiliti, *All'ombra del vulcano. Il Futurismo in Sicilia e l'Etna di Marinetti*, Firenze 2020. Sul Futurismo in Sicilia: Claudia Salaris, "Sicilia Futurista", Palermo 1986; Giuseppe Miligi, *Prefuturismo e primo futurismo in Sicilia, 1900-1918*, Messina 1989; Anna Maria Ruta, *Il futurismo in Sicilia: per una storia dell'avanguardia letteraria*, Patti 1991.

³ Federico De Maria (Palermo, 21 luglio 1885 – Palermo, 1 aprile 1954) fu tra i primi poeti ad usare il verso libero. Vedi nota biobibliografica in Enrico Crispolti (a cura di), *Futurismo e Meridione*, catalogo della mostra, Napoli, Palazzo Reale, 18 luglio-31 ottobre 1996, Napoli 1996, p. 469.

⁴ Vincenzo Gerace (Cittanova, RC, 29 giugno 1876 - Roma, 18 maggio 1930) da bambino seguì gli spostamenti del padre dovuti al suo lavoro; frequentò il Liceo Classico e la Facoltà di Lettere a Catania. Nel 1901 si trasferì a Palermo e continuò gli studi universitari, mentre collaborava a qualche rivista e pubblicava le sue prime opere poetiche. Trasferitosi a Roma, pubblicò il romanzo *La grazia* (1907), che ebbe buoni consensi di critica. Nel frattempo, strinse amicizia con poeti (Mario Rapisardi) e filosofi (Benedetto Croce) che influenzarono molto il suo pensiero. Si stabilì a Napoli, dove lavorò come bibliotecario; in seguito, fece ritorno a Roma e quindi a Bari, dove per breve tempo praticò l'insegnamento. Nel 1923 si legò a Sibilla Aleramo che conobbe a Sorrento. Nel 1926 ricevette il prestigioso premio di poesia dell'Accademia Mondadori grazie a *La fontana nella foresta*, che sarebbe stata pubblicata due anni dopo. La poesia di Gerace, che ebbe i suoi massimi riconoscimenti negli anni Trenta, si ispira ai grandi classici italiani e greci. Legato alle forme della letteratura ottocentesca, nel volume *La tradizione e la moderna*

barbarie (Foligno 1927) polemizzò contro le correnti letterarie del dopoguerra. Nicola Giunta, *Vincenzo Gerace*, Napoli 1931; Vito G. Galati, *La poesia di Vincenzo Gerace e la polemica sulla "tradizione"*, Cosenza 1967.

⁵ Anna Maria Ruta, *Palermo, Messina, Catania e Sicilia*, in *Futurismo e Meridione*, cit., p. 410 e nota 5.

⁶ Federico De Maria, *Contributo alla storia delle origini del Futurismo e del Novecentismo*, in "Accademia", n. 7-8 (1945), pp. 7-8; Margherita Beretta Spampinato, voce in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Vol. 38, 1990, su Treccani.it.

⁷ Marcel Robin, *Lettres espagnoles*, in "Mercure de France", 1 Dicembre 1908, pp. 557-559; Gabriel Alomar, *Sportula: El Futurisme a Paris*, in "El Poble Català", 9 Marzo 1909; Giuseppe E. Sansone, *Gabriel Alomar e il Futurismo italiano*, in "Lettere italiane", vol. 28, n. 2 (aprile-giugno 1976), pp. 178-196; Joaquim Molas, *Els moviments d'Avantguarda: Joan Salvat-Papasseit*, in "Historia de la literatura catalana", a cura di Riquer, Comas, Molas, Barcelona 1987, in part. pp. 330-333; Merjian Ara H., *An older future: Futurism Gabriel Alomar's El Futurisme (1904)*, in "Modernism/modernity", vol. 17, n. 2 (2010), pp. 401-408 (con la traduzione in inglese del testo di Alomar). Circa i rapporti tra il saggio di Alomar e il Manifesto di Marinetti si veda: Stefania Stefanelli, *Il futuro nel Futurismo*, in "Biblos", n. 3 (2017), terza serie, pp. 79-99.

⁸ Fu Umberto Boccioni a realizzare l'incisione in stile Liberty per la pagina della rivista *Illustrazione Italiana* sulla quale fu pubblicato l'articolo dal titolo *Il terremoto in Sicilia e in Calabria*, che devastò Messina e Reggio Calabria, sua città natale.

⁹ La lettera è pubblicata da Matteo D'Ambrosio, *Marinetti e il Futurismo a Napoli*, in *Marinetti e il Futurismo a Napoli*, catalogo della mostra, Biblioteca Nazionale di

Napoli, 6 maggio-6 giugno 1996, a cura di M. D'Ambrosio, Roma 1996, p. 16. Una feroce critica dell'idealismo crociano fu formulata nel 1914 dal filosofo inglese Edgar Frederick Carr (1876-1964), Professore di Estetica all'Università di Oxford, nel suo scritto *The Expressionist theory: Croce, in The theory of beauty*, New York 1914, pp. 179-218, e condivisa l'anno successivo da Thomas Neal, pseudonimo di Angelo Ceccoli, in un saggio dal titolo: *Estetiche inconcludenti*, in "La Voce", 17 (1915), pp. 1038-1060, dove a p. 1049 scrive: "Semplicismo e bluffismo sono i due caratteri essenziali del crocianesimo. [...] L'estetica crociana è materata di molte parole e di niuna sostanza. È un paradosso stranissimo eppur verissimo che egli tratta del bello ed ignora completamente il bello. È un bel caso di allucinazione e niente più".

¹⁰ Si tratta della sesta edizione assoluta, ma prima edizione integrale comprensiva del Prologo, identica a quella pubblicata su *Le Figaro* il 24 febbraio 1909.

¹¹ "Noi siamo sul promontorio eterno dei secoli! ... Perché dovremmo guardarci alle spalle, se vogliamo sfondare le misteriose porte dell'impossibile? Il Tempo e lo Spazio sono morti ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, poiché abbiamo già creata l'eterna velocità onnipresente".

¹² Per una riflessione tra Futurismo e Fascismo cfr. Maddalena Carli, "Un movimento artistico crea un partito politico". *Il Futurismo italiano tra avanguardismo e normalizzazione*, in "Memoria e ricerca", n. 33 (2010), pp. 15-28.

¹³ Cfr. M. D'Ambrosio, *Marinetti e il Futurismo a Napoli*, cit. Gino Agnese, *Umberto Boccioni. L'artista che sfidò il futuro*, Milano 2016, pp. 163-169.

¹⁴ Vincenzo Gemito (Napoli 16 luglio 1852-1 marzo 1929) fu allievo di Stanislao Lista e nel 1864 entrò nel Regio Istituto di Belle Arti, ma non rinunciò a scolpire soggetti popolari dal vero in terracotta. Espose al *Salon* di Parigi il *Pescatore napoletano*, un bronzo a grandezza naturale, che ottenne un buon successo (ora al Bargello). Dal 1877 si trasferì a Parigi, dove visse fino al 1880, anno del suo ritorno a Napoli.

¹⁵ Giuseppe Carrieri (San Pietro in Guarano, CS, 25 settembre 1886-28 febbraio 1968), studiò Giurisprudenza a Roma e tra il 1909 e il 1910 si accostò al Futurismo come poeta. Vedi scheda biobibliografica in *Futurismo e Meridione*, cit. p. 465 e pp. 347-348, e in *Calabria futurista 1909-1943*, catalogo della mostra a cura di Vittorio Cappelli, Luciano Caruso, Chiostro di Santa Chiara e Biblioteca Civica, Cosenza, maggio-giugno 1997, Soveria Mannelli 1997, pp. 103-104.

¹⁶ M. D'Ambrosio, *Marinetti e il Futurismo a Napoli*, cit. p. 18.

¹⁷ G. Agnese, *Umberto Boccioni*, cit. pp. 167-168.

¹⁸ Benedetto Croce, *Il Futurismo come cosa estranea all'arte*, in "La critica", n. 6 (1918), p. 383, cit. in Aldo Trione, *Croce e il Futurismo*, in M. D'Ambrosio (a cura di), *Il Futurismo a Napoli*, Atti del Convegno di Studi, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 26-28 novembre 1990, Napoli 1995, p. 29.

¹⁹ F. T. Marinetti, *Futurismo e Fascismo*, Foligno 1924, p. 18. Fondamentale la riflessione di E. Crispolti sui rapporti tra Futurismo e Fascismo in *Storia e critica del*

Futurismo, Roma-Bari 1987, pp. 183-224. Più recente il suo testo *Futurism, politics and society*, in Vivien Greene (a cura di), *Italian Futurism, 1909-1944: Reconstructing the Universe*, New York 2014.

²⁰ M. D'Ambrosio, *Marinetti e il Futurismo a Napoli*, cit. pp. 30-31.

²¹ Enzo Benedetto (Reggio Calabria, 1905-Roma, 27 maggio 1993) a soli 18 anni nel 1923 aveva aderito al Futurismo tramite Filippo Tommaso Marinetti, che praticava vasto proselitismo nel Sud, affiancato da Mino Somenzi, fondatore della rivista *Futurismo* nel 1932. Nel 1924 a Reggio Calabria curò la rivista *Originalità*, pubblicando in prima pagina un editoriale di Marinetti sul Futurismo alla XIV Biennale di Venezia. Nel 1925 curò la rivista *Interplanetario*, dove pubblicò i primi scritti Alberto Moravia. Nel 1926 promosse la sala futurista per la IV Biennale d'Arte Calabrese di Reggio Calabria, curata da Alfonso Frangipane. Trasferitosi a Roma nel 1931 aderì al Manifesto dell'Aeropittura. Nel 1967 fondò la rivista *Futurismo-Oggi*, cui aderirono il MoMa di New York e il Centre Pompidou di Parigi. Claudio Crescentini e Tonino Sicoli (a cura di), *Benedetto+Futurismo*, Castrovillari 2004.

²² Enzo Benedetto, *Futurismo cento x 100*, Roma 1991, pp. 100-105.

²³ Aldo Fortuna, *Contro il cosiddetto Futurismo*, Firenze 1914, p. 4.

²⁴ André Tridon (Parigi 1877- New York 1922) studiò alla Sorbona e all'Università di Heidelberg. Si trasferì in America nel 1903 e lavorò come giornalista. Era impegnato politicamente con un orientamento socialista. Cfr. Joe Hill, *The IWW & the Making of a Revolutionary Workingclass Counterculture*, Edition by David Roediger, 2015.

²⁵ Roberto Longhi, *I pittori futuristi*, in "La Voce", V (1913), n. 15, pp. 1051-1053, ora in Id., *Boccioni e il Futurismo*, a cura di V. Trione, Milano 2016, p. 21.

²⁶ R. Longhi, *Scultura Futurista Boccioni*, Firenze 1914, ora in Id., *Boccioni e il Futurismo*, cit., p. 28.

²⁷ *Boccioni 100 anni*, a cura di L. Tallarico, Roma 1982, p. 238, ora in R. Longhi, *Boccioni e il Futurismo*, cit., p. 79.

²⁸ Roberto Cresti, *Roberto Longhi in Lo spettro della macchina. Due saggi sul Futurismo*, Filottrano 2013, pp. 56-57.

²⁹ R. Longhi, *La scultura futurista di Boccioni*, («Libreria della Voce», 1914) in *Scritti giovanili 1912-1922*, Firenze 1961, pp. 161-162.

³⁰ E. Crispolti, *Come studiare l'arte contemporanea*, Roma 2005, p. IX.

³¹ Antonio Marasco (Nicastro, CZ 11 maggio 1896-Firenze 8 aprile 1975) studiò all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Incontrò Marinetti a Milano nel 1911. Nel mese di giugno del 1914 a Firenze conobbe Umberto Boccioni, che influenzò la sua pittura, definendolo "compagno di miracoli". Nello stesso anno partecipò con Luigi Russolo alla mostra futurista della "Macbeth Gallery" di New York. Assieme a Prampolini e Evola collaborò con il Movimento Dadaista svizzero. T. Sicoli, *Antonio Marasco, Futurista indipendente*, Catalogo della mostra, Rende, 14 dicembre 1919-15 febbraio 2020, Milano 2019.

³² J. Trask, J. Nilsen Laurvik, P. Elder & C. (a cura di), *Catalogue de luxe of the department of fine arts Panama Pacific International Exposition*, San Francisco, The Palace of Fine Arts, 20 febbraio-4 dicembre 1915, San Francisco 1915, vol. I, pp. 123-127; James Ganz (a cura di), *Jewel City: Art from San Francisco's Panama-Pacific International Exposition*, University of California, 2015.

³³ Rosa Sessa, *Marcello Piacentini e il mito della città-della italiana all'Esposizione Internazionale di San Francisco del 1915*, in S. Aldini, C. Benocci, S. Ricci, E. Sessa (a cura di), *Il segno delle Esposizioni Internazionali nella memoria storica delle città*, Storia dell'Urbanistica, 6/2014, Roma 2014, pp. 493-551.

³⁴ Silvia Bignami, *Futurismo, nazionalismo, massoneria. L'Italia alla Panama-Pacific International Exposition di San Francisco*, 1915, in "L'uomo nero, Materiali per una storia delle arti della modernità", n. 1 (2003).

³⁵ Margherita Sarfatti, *L'opera di Umberto Boccioni*, in "Gli Avvenimenti", n. 39 (24 settembre 1916), pp. 12-15; Margherita Sarfatti Grassini, *Umberto Boccioni*, in "Vita d'Arte", nn. 3-4 (30 aprile 1917), pp. 41-50; Rachele Ferrario, *Margherita Sarfatti. La regina dell'arte nell'Italia fascista*, Milano 2015; *Il Maestro e Margherita. Marinetti, Sarfatti e il Futurismo negli anni del Regime*, Catalogo della mostra, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, 20.10.2018-14-2-2019, MART 2018.

³⁶ Il dipinto a olio su tela, cm 80 x 80, è conservato nella Collezione Fondazione Francesco Federico Cerruti per l'Arte, Deposito Lungo Termine Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Rivoli Torino. L'opera apparteneva a Margherita Sarfatti. Scheda in Maurizio Calvesi e Alberto Dambrosio (a cura di), *Umberto Boccioni. Catalogo generale delle opere*, Torino 2016, p. 447; Scheda di Ester Coen in Carolyn Christov-Bakargiev, (a cura di), *La Collezione Cerruti. Catalogo generale*, Torino 2021, 2 voll., pp. 678-679.

³⁷ Laura Mattioli Rossi, *Boccioni. Pittore scultore futurista*, Milano 2006.

³⁸ Cit. in Antonello Negri, Catalogo delle Mostre "Margherita Sarfatti: segni, colori e luci a Milano", Milano, Museo del '900, 2018-2019; "Margherita Sarfatti: il Novecento italiano nel mondo", Mart di Trento e Rovereto, 2018-2019, Milano 2018.

³⁹ In *Il Maestro e Margherita*, cit. p. 71.

⁴⁰ Philip V. Cannistraro e Brian R. Sullivan, *Margherita Sarfatti. L'altra donna del Duce*, Milano 1993.

⁴¹ *Soito la pergola a Napoli*, fine 1914, cm 84 x 84, olio e collage su tela, Milano, Civiche Raccolte d'Arte, Museo del Novecento (dono Ausonio Canavese, 1934). Federica Rovati, *Opere di Umberto Boccioni tra 1914 e 1915*, in "Prospettiva", 112 (2003), pp. 44-63.

⁴² M. D'Ambrosio, *Nuove verità crudeli. Origine e primi sviluppi del Futurismo a Napoli*, Napoli 1990, p. 50.

⁴³ Giuseppe Sprovieri (Montalto Uffugo, CS, 1890-Roma 1983) giornalista della *Tribuna*. In una intervista di Marco Rossi Lecce del 1980 Sprovieri parlò a lungo delle mostre organizzate nelle due Gallerie Futuriste da lui aperte. Nel documentario inedito egli raccontò la vera storia della distruzione delle sculture di Boccioni, le manifestazioni interventiste, le attività, i rapporti con il pubblico, le idee che lo guidarono nelle serate futuriste e nelle varie rappresentazioni teatrali e musicali,

da *Piedigrotta* di Cangiullo alle performance dei futuristi, all'interesse di Stravinskij per le sperimentazioni musicali di Russolo. Scheda biografica a cura di Vittorio Cappelli in *Calabria futurista*, cit., pp. 110-112.

⁴⁴ G. Agnese, *Umberto Boccioni*, cit., pp. 289-300.

⁴⁵ Saverio Gatto (Reggio Calabria 1877-1959), pittore e scultore, dapprima fu allievo a Reggio Calabria di Giuseppe Scerbo (Polistena 1844-1908) presso la Scuola Serale d'Arte, in seguito si formò nell'ambiente napoletano, aderì al gruppo secessionista dei Ventitrè e poi al Gruppo Flegreo. Partecipò a numerose mostre nazionali e internazionali. L'artista compare nell'elenco ufficiale degli scultori accettati alla XVI Biennale di Venezia, inaugurata il 3 maggio 1928.

⁴⁶ Guglielmo Jannelli (Castroreale, oggi Terme Vigliatore, ME 1895-1950) conobbe Marinetti nel 1911 e aderì subito al Futurismo. Nel 1915 con Luciano Nastro, amico di Boccioni, fondò *La balza futurista*, nella quale vennero pubblicate alcune pagine fondamentali per il movimento. Collaborò a numerose riviste del movimento con la realizzazione di tavole parolibere. Aderì al Fascismo e nel 1925 dedicò a Marinetti il dramma *Vulcani*. Ospitò nel suo Villino Mamertino Depero, che insieme a Balla gli fornì alcuni pezzi di arredamento. Partecipò alla Seconda guerra mondiale e fu imprigionato dagli Americani. Al ritorno si batté per il separatismo siciliano e collaborò al *Resto del Carlino*. A. M. Ruta, biografia in *Futurismo e Meridione*, cit. p. 457. Andrea Italiano, *Futuristi nell'anima. Persistenze di un'avanguardia nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto e dintorni*, in "Rivista di Studi Italiani", n. 1 (2009), pp. 176-183.

⁴⁷ Cit. in Fabio Benzi, *Il Futurismo*, Milano 2008, p. 140.

⁴⁸ Lino Pesaro (Reggio Calabria 1879-Milano 1938) è quasi sempre menzionato come milanese. Fa eccezione Massimo Gatta, che lo definisce calabrese: *La tipografia pubblicitaria in Italia nel periodo 1933-1953 e un suo dimenticato protagonista: Nicola D'arcangelo*, in G. Millevolte (a cura di), *Nicola D'Arcangelo*, Cornuda 2010; Lino Pesaro, *L'istruzione artistica alle basi dell'economia e del mercato dell'arte*, in "Brutum", 7 (1933), p. 1; Angela Madesani, Elisabetta Staudacher, *Galleria Pesaro. Storia di un mercante creatore di collezioni*, Milano 2017.

⁴⁹ *Trentatré artisti futuristi*, Milano-Roma 1929, pp. 5 e 8.

⁵⁰ Vittorio Cappelli, *Tra i vulcani i terremoti e il mare: il Futurismo sullo Stretto*, in *Fughe e ritorni. Presenze futuriste in Sicilia*, Cantieri Culturali della Zisa, Palermo, 27 novembre 1998-24 gennaio 1999, Napoli 1998, p. 67.

⁵¹ Francesco Cangiullo, *Elettricità a Catanzaro*, in *Calabria futurista*, cit., pp. 63-67 e p. 91.

⁵² E. Crispolti, *Ruggero Vasari*, in *Futurismo e Meridione*, cit., pp. 281-283.

⁵³ Dario Tommasello, *La Balza futurista e le avanguardie in Sicilia tra liberty e parolibero*, in "Rivista di letteratura italiana", a. XXIII, n. 1/2, vol. II (2004), pp. 235-239; Luciano Caruso (a cura di), *La Balza futurista*, ristampa anastatica, Livorno 1987; Giuseppe Miliği, *Prefuturismo e primo futurismo in Sicilia (1900-1918)*, Messina 1989; A. M. Ruta, *La Balza futurista*, in Ezio Godoli (a cura di), *Il dizionario del futurismo*,

Firenze 2001, pp. 108-109

⁵⁴ Carla Sanguineti Lazagna, *La concezione delle arti figurative nella politica culturale del fascismo*, in "Il movimento di liberazione in Italia", n. 89 (1967), pp. 3-27.

⁵⁵ Alfonso Frangipane (Catanzaro 1881, Reggio Calabria 1970) frequentò il Regio Istituto di Belle Arti di Napoli. Nel 1919 fu promotore della Società Mattia Preti, sorta con lo scopo di diffondere gli studi sull'arte calabrese. Nel 1920 organizzò a Reggio Calabria la Prima Mostra Calabrese d'Arte Moderna. Dal 1922 fondò la rivista *Brutium*. Nel 1924 invitò a Catanzaro Adolfo Venturi per tenere una conferenza su Mattia Preti. Su sua sollecitazione, nel 1930 la Real Soprintendenza iniziò i restauri dei dipinti del Preti a Taverna. Fondò l'Istituto d'Arte di Reggio Calabria (1932-33), il Liceo Artistico, l'Accademia di Belle Arti e gettò le basi per l'istituzione della Facoltà di Architettura. Nel 1933 divenne Commissario per la Calabria del *Sindacato Nazionale Fascista* delle Belle Arti e su incarico del Ministero della Pubblica Istruzione compilò l'*Inventario degli oggetti d'arte d'Italia. Calabria. Province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria* (Libreria dello Stato, Roma 1933) e nel 1938 l'*Elenco degli Edifici Monumentali, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria*, (Libreria dello Stato, Roma 1938). Il 18 dicembre 2001 l'Archivio Frangipane è stato dichiarato di notevole interesse storico. Giuseppina De Marco e Maria Teresa Sorrenti (a cura di), *Alfonso Frangipane e la cultura artistica del Novecento in Calabria*, Atti del Convegno (Reggio Calabria, Biblioteca Comunale, 26 settembre 2009, Giornate Europee del Patrimonio), con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, CD multimediale, 2011; Alessia De Pasquale, *La politica culturale di Alfonso Frangipane negli anni Venti in Calabria*, in Serena Carbone (a cura di), *La Calabria e le Biennali di Monza. Una marcia di artisti e sognatori*, Villa San Giovanni 2013, pp. 59-76.

⁵⁶ Gaële Covelli (Crotone, 28 maggio 1872 – Firenze, 29 gennaio 1932) nel 1888 si iscrisse all'Istituto di Belle Arti di Napoli, dove fu allievo di Stanislao Lista e Domenico Morelli. Nel 1897 si trasferì a Firenze, per migliorare la tecnica e confrontarsi con i Macchiaioli. Nel 1902 fu nominato Professore Onorario di Pittura all'Istituto di Belle Arti di Napoli. Nel 1912 e nel 1915 espose a Londra alla Royal Academy. Nel 1924 alla III Mostra d'Arte Calabrese il suo Ritratto di Frate Certosino del 1917 fu acquistato dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Ora è esposto alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria. Da una lettera dell'8 maggio 1957 inviata al Sindaco di Reggio Calabria dal Soprintendente de Franciscis (custodita presso l'Archivio Storico Comunale di Reggio Calabria), risulta che la tela è di proprietà della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, che la cedette al Museo Civico il 1922 in deposito provvisorio.

⁵⁷ Alfonso Frangipane, *Una protesta di Gaële Covelli*, in "Brutium", n. 5 (1923), p. 2.

⁵⁸ Rachele Ferrario, *Regina di quadri. Vita e passioni di Palma Bucarelli*, Milano 2018, pp. 170-171, nota 29, p. 301.

⁵⁹ Enrico Lavagnino (a cura di), *Mostra dell'arte nella vita del Mezzogiorno d'Italia*, Roma, Palazzo delle Esposizioni, marzo-maggio 1953, sala 69, retrospettiva

su Umberto Boccioni, catalogo a cura di G. C. Argan, M. Calvesi, Roma 1953, p. 7.

⁶⁰ Cit. in M. Calvesi, A. Dambruoso, *Catalogo generale*, cit., 2016, p. 18.

⁶¹ Riccardo Notte, *Emilio Notte futurista*, in *Zang Sud Sud, Boccioni, Balla, Severini e il Futurismo meridionale*, Città di Castello 2009, pp. 59-60; Aurora Spinosa (a cura di), *Emilio Notte. Maestri. Accademia di Belle Arti di Napoli*, catalogo della mostra, Accademia di Belle Arti di Napoli, 25 maggio-15 luglio 2012, Napoli 2012.

⁶² "Brutium", n. 1 (1926), p. 4; Rachele Ferrario, *Boccioni. Vita di un sovversivo*, Milano 2022, pp. 8-11.

⁶³ I Futuristi esposero nel padiglione della Russia, che non partecipò. T. Migliore, *Macchina di visione. Futuristi in Biennale*, in T. Migliore, B. Buscaroli (a cura di), *Macchina di visione. Futuristi in Biennale. Scegli una stella, chiamata Futurismo, viaggerà*, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Giustiniani, 7 giugno - 22 novembre 2009), Venezia 2009, pp. 25-115.

⁶⁴ Paola Somenzi, *Mino Somenzi. Il mantovano futurista*, Mantova 2018. Cfr. Fondo Mino Somenzi MART.

⁶⁵ Nicoletta Boschiero, *I pannelli di tessuto cucito di Depero alla IV biennale di Reggio Calabria*, in Serena Carbone (a cura di), *La Calabria e le Biennali di Monza. Una marcia di artisti e sognatori*, Villa San Giovanni 2013, pp. 79-95.

⁶⁶ A. Frangipane, *L'arte alla IV Biennale Calabrese. Piccola guida delle sale d'arte moderna*, in "Brutium", n. 11 (1926), p. 3.

⁶⁷ Pia Zanolli Misefari, *L'anarchico di Calabria. La grande esperienza di una vita intera con Bruno Misefari*, Firenze 1972. Pia Zanolli espose *Forze cromatiche e Pigama*.

⁶⁸ A. M. Ruta (a cura di), *Pippo Rizzo. Un nomade nell'arte del Novecento siciliano*, Palermo 2008; Giulia Guerci-Sergio Troisi (a cura di), *Pippo Rizzo. Dialoghi futuristi*, Villa Zito, Palermo, 6 luglio-16 settembre 2018, Palermo 2018.

⁶⁹ "Brutium" n. 9 (1926), p. 1

⁷⁰ La lettera è pubblicata in E. Benedetto, *Futurismo centoX100*, Roma 1991, pp. 61-62.

⁷¹ Biografia in: Antonietta de Fazio, *La Calabria e i suoi artisti. Dizionario dei pittori (1700-1939)*, Soveria Mannelli 2020, pp. 292-293.

⁷² A. Frangipane, *L'Arte alla IV Biennale Calabrese*, cit., p. 3.

⁷³ Su Guglielmo Jannelli vedi *infra*, nota 46.

⁷⁴ Segreteria Generale, Protocollo n. 3715 del 2/12/1933, Archivio Civico di Milano. Cit. in Zeno Birolli-Marina Pugliese, *I gessi di Boccioni e le successive traduzioni in bronzo*, in "Semenario internacional de Conservação de Escultura Moderna", Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, 2014, nota 10.

⁷⁵ Il testo è riportato in *Calabria futurista*, cit. pp. 75-76.

⁷⁶ A. M. Ruta (a cura di), *Giulio D'Anna aeropittore mediterraneo*, Palermo, 2005; Virginia Buda, *Un "pittore limpido e festoso". Giulio D'Anna a Messina tra Futurismo e Astrattismo*, Messina, 2006; Maurizio Scudiero, *D'Anna, futurista ed aeropittore. Un grande artista tuttora da scoprire*, in *Giulio D'Anna, Futurismo e Aeropittura*, Vittoria 2019; A. M. Ruta, *Gli aerei lirici*

di Giulio D'Anna, in *Giulio D'Anna, Futurismo e Aeropittura*, cit. V. Buda, *Osservazioni in margine alla mostra dedicata a Giulio D'Anna. Aggiunte al catalogo*, in "Conversazioni d'arte in Sicilia", n. 2, Messina 2020, pp. 123-129.

⁷⁷ Santi Correnti, *Il futurismo in Sicilia e la poetessa catanese Adele Gloria*, Catania 1990.

⁷⁸ Saverio Liconti nacque a Reggio Calabria il 26 giugno 1910 e morì a Scilla il 4 agosto 1988. Figlio di Francesco Liconti, rappresentante di Commercio, e di Maria Porcino, modista, si diplomò al Liceo Scientifico di Reggio Calabria e nel 1940 conseguì la Laurea in Ingegneria Civile al Politecnico di Torino. Dopo aver lavorato dal 1939 come progettista presso la FIAT a Torino, si dedicò alla libera professione nella sua città natale.

⁷⁹ Agostino Contò, *Le carte del Fondo Callegari-Boccioni nella Biblioteca Civica di Verona*, in Agostino Contò e Francesca Rossi (a cura di), *Umberto Boccioni Atlas*, Milano 2016, p. 122 e nota 8.

⁸⁰ Comune di Milano, *Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli*, 375x492 mm, acquaforte e puntasecca. M. Calvesi, E. Coen, *Boccioni*, Milano 1983, p. 220; Paolo Bellini, *Umberto Boccioni. Catalogo ragionato delle incisioni, degli ex libris, dei manifesti e delle illustrazioni*, Cinisello Balsamo 2004, pp. 48-51, n. 9; Valentina

Elvira Tebala, *La percezione del paesaggio-ambiente di Umberto Boccioni attraverso lo studio di cinque incisioni*, in "Grafica d'arte. Rivista di storia dell'incisione e del disegno", n. 123 (2020), p. 39.

⁸¹ Joshua C. Taylor, *The graphic work of Umberto Boccioni*, New York 1961, scheda 301; Guido Ballo, *Boccioni, la vita e l'opera*, Milano 1982 (II edizione, I edizione 1964), p. 57; E. Crispolti, *Boccioni, nel disegno*, in E. Crispolti e T. Sicoli (a cura di), *Umberto Boccioni. Una raccolta di disegni e incisioni*, Catalogo della mostra, Museo dell'arte dell'Otto e Novecento, Rende, 15 marzo-14 settembre 2008, Cosenza 2008, pp. 32-33; Giuseppe Virelli, *Le incisioni di Umberto Boccioni nella Collezione Tabarroni*, in "Bollettino del Gabinetto dei Disegni e Stampe della Pinacoteca Nazionale di Bologna", n. 3 (2016).

⁸² E. Coen, Licisco Magagnato e Guido Perocco (a cura di), *Boccioni a Venezia. Dagli anni romani alla mostra d'estate a Ca' Pesaro. Momenti della stagione futurista*, Galleria dello Scudo e Museo di Castelvecchio, Verona, 1 dicembre 1985 - 31 gennaio 1986, Milano 1985.

⁸³ *Umberto Boccioni. Diari*, a cura di Gabriella Di Milla, Milano 2003, pp. 20-21. Alessandro Zezzos (Venezia 1848-Vittorio Veneto 1914) si formò presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia.

⁸⁴ *Umberto Boccioni Atlas*, cit.